

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8412656>

CONRAD P.D.T. GILLETT & MICKAËL BLANC

INATTESA AGGIUNTA ALLA FAUNA
SAPROXILICA SICILIANA
DI UNA SPECIE MINACCIATA NUOVA PER L'ITALIA:
LIMONISCUS VIOLACEUS
(*Coleoptera Elateridae Denticollinae*)

RIASSUNTO

Si rende noto il primo ritrovamento in Italia dell'Elateride violetto *Limoniscus violaceus* (P.W.J. Müller, 1821) (Coleoptera Elateridae Denticollinae), un coleottero minacciato del Palearctico occidentale. La specie è stata trovata in Sicilia sulle Madonie e la famiglia Elateridae aumenta così a 258 specie in Italia (escluse le sottofamiglie Cebrioninae, Drilinae e Lissominae).

Vengono descritte e discusse le circostanze relative alla sua scoperta in una cavità arborea insolitamente alta in relazione all'eccezionale diversità biologica dell'area di studio.

Parole chiave: Conservazione degli insetti, specie protette, specie minacciate, specie ombrello, specie bandiera, specie relitte, lista rossa, cavità arborea, bacino del Mediterraneo.

SUMMARY

Unexpected addition to the Sicilian saproxilic fauna of a threatened species new to Italy: Limoniscus violaceus (Coleoptera Elateridae Denticollinae). We report the endangered western Palearctic violet click-beetle *Limoniscus violaceus* (P.W.J. Müller, 1821) (Coleoptera Elateridae Denticollinae) for the first time from Italy, recording it from Sicily, thereby augmenting the known fauna of Elateridae in the country to 258 species (excluding the subfamilies Cebrioninae, Drilinae and Lissominae).

The circumstances relating to its discovery in an unusually high tree hollow are described and discussed, in the context of the outstanding biological diversity present in the area where it occurs.

Key words: Insect conservation, protected species, threatened species, umbrella species, flagship species, relict species, red list, tree hollows, Mediterranean Basin.

INTRODUZIONE

Il genere *Limoniscus* Reitter, 1905 appartiene alla famiglia dei coleotteri Elateridae e conta almeno 30 specie paleartiche, di cui solo due sono note in Europa: *L. suturalis* (Gebler, 1844), presente in Ucraina e Russia europea, e l'elateride violetto *L. violaceus* (P.W.J. Müller, 1821), ad oggi segnalato in Austria, Bosnia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, Danimarca, Estonia (da confermare), Francia, Germania, Grecia, Polonia/Bielorussia, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Ucraina e Ungheria, oltre alla Turchia (CATE 2007; GOUIX *et al.*, 2012) e, più recentemente, Svizzera (CHITTARO & SANCHEZ, 2018).

Sebbene allo stato attuale la specie sia nota di diversi Paesi, la sua distribuzione in Europa rimane ancora discontinua (GOUIX *et al.*, 2012). *Limoniscus violaceus* è una specie saproxilica minacciata che predilige grandi cavità alla base di alberi decidui, generalmente vecchi (GOUIX *et al.*, 2012, 2015). A causa della sua rarità e chiara predilezione per foreste primordiali, è stata proposta come specie ombrello (*primeval forest relict beetle*) ed indicatore per la protezione di tali residui forestali in Europa (ECKELT *et al.*, 2017).

Il ciclo biologico di *L. violaceus* è piuttosto noto ed è stato riassunto da GOUIX *et al.* (2015). Sebbene la specie sia stata trovata principalmente in cavità di faggio (*Fagus sylvatica* L.) e querce (*Quercus* spp.) (Fagaceae), diversi ritrovamenti sono stati effettuati in molti altri alberi decidui. Pertanto si ritiene che la sua presenza possa dipendere maggiormente dalla struttura, dal microclima e dai tipi di marciume delle cavità, piuttosto che dalle specie arboree stesse, come è stato generalmente notato per altri coleotteri saproxilici (WARREN & KEY, 1991).

Tuttavia, la localizzazione e i ritrovamenti del *L. violaceus* sono ancora molto rari, in quanto la specie difficilmente lascia tracce della sua presenza. È un coleottero di dimensioni relativamente ridotte (lunghezza massima di circa 10 mm) (GOUIX, 2011) e le larve non espellono escrementi caratteristici come altre specie saproxiliche [ad es. il cetonide *Gnorimus nobilis* (Linnaeus, 1758)] (ELLEGAARD & BACH, 2020). Inoltre, le metodologie standardizzate per il monitoraggio di coleotteri saproxilici, tra cui trappole di intercettazione di volo o metodi di cattura che utilizzano esche in avanzato stadio di fermentazione, non sono particolarmente efficaci per il monitoraggio di questa specie. Pertanto, la maggior parte della bibliografia disponibile riporta la scoperta di un piccolo numero di larve o adulti svernanti (spesso singoli) nelle cavità (GOUIX, 2011; GOUIX *et al.*, 2019).

Limoniscus violaceus è stato elencato in varie «Liste Rosse» e classificato in diverse categorie di conservazione a livello globale, europeo, nazionale e regionale. A livello internazionale, la specie è elencata come «in pericolo»

nella Lista Rossa delle specie minacciate dell'International Union for Conservation of Nature (IUCN) (MÉNDEZ *et al.*, 2010). È inoltre considerato come minacciato a livello europeo nella Lista Rossa europea dei coleotteri saproxilici dell'IUCN (NIETO & ALEXANDER, 2010; CÁLIX *et al.*, 2018), oltre ad essere incluso nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE Habitat (EUROPEAN COUNCIL, 2007). La specie è elencata nelle liste rosse nazionali come «in pericolo di estinzione» (Polonia: PAWLOWSKI *et al.*, 2002), «minacciato di estinzione» (Germania: SCHMIDL *et al.*, 2021), «in pericolo» (Regno Unito: SHIRT, 1987) e «vulnerabile» (Spagna: BLAS, 2005). Inoltre essa è protetta a livello nazionale in Ungheria, Polonia e Regno Unito (GOUIX *et al.*, 2012), ed è attualmente considerata estinta in Danimarca (MARTIN, 1989). A livello regionale, è elencata come «in pericolo critico» nella regione francese di Auvergne-Rhône-Alpes (DODELIN & CALMONT, 2021).

L. violaceus non è mai stato citato per l'Italia (PLATIA, 1994; GOUIX *et al.*, 2012; DAL CORTIVO *et al.*, 2021; PULVIRENTI & PLATIA, 2022); alcune vecchie citazioni si sono dimostrate erranee a causa di confusione con una forma bluastro di *Cidnopus pillosus* (Leske, 1785) (GOUIX *et al.*, 2012; PLATIA, 1994). La distribuzione a macchia di leopardo di *L. violaceus* nell'Europa meridionale è di notevole interesse, come l'assenza di osservazioni della specie in Italia, che vanta una fauna ad Elateridae molto diversificata (PULVIRENTI & PLATIA, 2022), nonché habitat e condizioni climatiche ideali per la specie (*oss. pers.*).

Lo scopo di questo articolo è di rendere nota la prima segnalazione di *L. violaceus* in Italia, risultato di un recente lavoro sul campo mirato allo studio dei coleotteri saproxilici siciliani.

MATERIALI E METODI

Il sito oggetto di studio è situato nelle montagne delle Madonie nella Sicilia settentrionale, in provincia di Palermo. L'ubicazione dell'area, alle pendici del Pizzo Sant'Angelo (37°58'44.8"N, 14°01'05.7"E), nei pressi del santuario di Gibilmanna nel comune di Cefalù, si trova ad una quota di circa 800 m s.l.m., presenta esposizione ad Ovest, con un clima subumido meso-mediterraneo (Fig. 1). La vegetazione del sito (Fig. 2) è costituita principalmente da roverella *Quercus pubescens* Willd. e un sottobosco caratterizzato da ginestra *Genista* sp. (Fabaceae) e biancospino *Crataegus* sp. (Rosaceae). La maggior parte degli alberi di grandi dimensioni presenta cavità nel fusto posizionate a diversi livelli, e creati nel tempo da incidenti atmosferici, potature o danni indotti dal bestiame e fauna. L'area è anche utilizzata per scopi silvo-pastorali, con pascoli sfruttati da bovini a bassa densità. L'agro-pastorizia a

Fig. 1 — Mappa della Sicilia con indicazione della località approssimativa (indicata dalla stella bianca) in cui è stato rinvenuto *Limoniscus violaceus*, alle pendici del Pizzo Sant'Angelo, comune di Cefalù (Palermo). Riquadro: posizione della Sicilia rispetto al resto d'Italia./Map of Sicily indicating the approximate location (indicated by the white star) where *Limoniscus violaceus* was recorded, on the slopes of Pizzo Sant'Angelo, municipality of Cefalù (Palermo). Inset : Position of the island of Sicily in relation to the rest of Italy.

basso impatto che favorisce la crescita di alberi secolari, e una selvicoltura controllata contribuiscono al mantenimento nello spazio e nel tempo della copertura forestale e alla stabilità ed eterogeneità dei macro- e micro-habitat naturali associati.

All'inizio di maggio 2022 (11–12) le cavità degli alberi e le loro immediate vicinanze sono state esaminate manualmente e visivamente, con particolare attenzione all'osservazione e alla documentazione attenta della fauna saproxilica. Anche l'area circostante è stata perlustrata in modo più generale, al fine di ottenere un'ulteriore e più ampia comprensione della diversità coleotterologica locale.

RISULTATI

Tre larve, riconosciute come potenzialmente appartenenti a *L. violaceus*, sono state osservate l'11 maggio 2022 all'interno della sostanza umida

Fig. 2 — Vegetazione nel sito di *Limoniscus violaceus* sulle pendici del Pizzo Sant'Angelo, comune di Cefalù (Palermo), dominata da *Quercus pubescens* con sottobosco di *Genista* sp. e *Crataegus* sp./Vegetation at the site where *Limoniscus violaceus* was recorded on the slopes of Pizzo Sant'Angelo, municipality of Cefalù (Palermo), dominated by *Quercus pubescens* with an understorey of *Genista* sp. and *Crataegus* sp.

di un'alta cavità di un *Q. pubescens*. L'albero aveva un diametro di circa 1,20 m e il suo tronco era spezzato ad un'altezza di circa 1,50 m dal suolo (Fig. 3). La cima spezzata dell'albero giaceva a terra accanto all'albero. A seguito dell'allevamento di queste larve in un campione del substrato in cui sono state rinvenute, l'1 settembre 2022 si è schiuso un coleottero adulto (lungo 11 mm) di *L. violaceus* (Figg. 4 e 5) che rappresenta la prima segnalazione per l'Italia.

Oltre alla presenza di larve di *L. violaceus*, nella stessa cavità e nelle immediate vicinanze abbiamo documentato una significativa diversità di altri coleotteri saproxilici e xilofagi, tra cui diverse altre specie elencate nella «Red List of Italian Saproxylic Beetles» (CARPANETO *et al.*, 2015) e «European Red List of Saproxylic Beetles» (CÁLIX *et al.*, 2018) (Tab. 1). Tra queste ultime, all'interno della stessa cavità dell'albero, abbiamo ritrovato un'interessante endemismo siciliano, *Osmoderma cristinae* Sparacio, 1994 (Scarabaeidae:

Fig. 3 — *Quercus pubescens* in cui è stato trovato *Limoniscus violaceus*. L'albero ha un diametro di circa 1,20 m ed è spezzato a circa 1,50 m di altezza dal suolo./*Quercus pubescens* in which *Limoniscus violaceus* was found. The tree is of about 1.20 m in diameter and broken off at about 1.50 m height from the ground.

Fig. 4 — Adulto vivo di *Limoniscus violaceus* schiuso l'1 settembre 2022 da larve rinvenute in Sicilia l'11 maggio 2022./*Live adult Limoniscus violaceus* eclosed on 1st September 2022 from larvae found in Sicily on 11 May 2022.

Fig. 5 — Esemplare di *Limoniscus violaceus* (lunghezza 11 mm) raccolto in Sicilia, Italia. Foto di Christina Lehmann-Graber (Muséum d'histoire naturelle de la Ville de Genève, Svizzera)./Specimen of *Limoniscus violaceus* (length 11 mm) from Sicily, Italy. Photograph by Christina Lehmann-Graber (Muséum d'histoire naturelle de la Ville de Genève, Switzerland).

Cetoniinae), indicata come «endangered» da CARPANETO *et al.* (2015) e citata nell'Allegato II della Direttiva Habitat.

DISCUSSIONE

La presente segnalazione di *L. violaceus* in Sicilia è tra le più meridionali ad attualmente note, con una latitudine simile alle segnalazione della stessa

Fig. 6 — Mappa aggiornata di distribuzione di *Limoniscus violaceus*, con indicazione approssimativa delle località pubblicate, compresa l'attuale nuova citazione italiana che «colma una lacuna» nell'areale del Mediterraneo centrale. Viene mostrata anche la prima segnalazione svizzera di CHITTARO & SANCHEZ (2018). ○ Ultima citazione prima del 1980; ◐ ultima citazione 1980–1999; ● ultima citazione nel 2000 o successivo. Da GOUIX *et al.* (2012, 2019), riprodotta con autorizzazione degli autori./Updated distribution map for *Limoniscus violaceus* indicating approximate locations of published records, including the present new Italian record that “fills a gap” in the central Mediterranean range. Also shown is the first Swiss record. by CHITTARO & SANCHEZ (2018). ○ Last record before 1980; ◐ last record 1980–1999; ● last record in 2000 or later. Reproduced with permission, after GOUIX *et al.* (2012, 2019).

specie in Andalusia (Spagna) e nel Peloponneso (Grecia) (GOUIX *et al.*, 2015). Il dato siciliano estende in modo significativo l'areale della specie includendo il bacino del Mediterraneo centrale, e colmando così una notevole lacuna biogeografica (Fig. 6). Inoltre, questa nuova segnalazione porta a 258 il numero di specie di elateridi conosciute in Italia (escluse le sottofamiglie Cebrioninae, Drilinae e Lissominae, che hanno dati faunistici insufficienti), e un totale di 78 specie per la Sicilia (PULVIRENTI & PLATIA, 2022). Sebbene la fauna italiana di Elateridae fosse già, con un certo margine, la più diversificata a livello nazionale in Europa, l'aggiunta del *L. violaceus*, essendo ritenuta una «specie bandiera e ombrello», non fa che evidenziare ulteriormente la straordinaria ricchezza biologica dell'area mediterranea, nonché la sua elevata vulnerabilità (CUTTELOD *et al.*, 2008).

La presenza di *L. violaceus* in una cavità alta è sorprendente perché la specie è stata precedentemente osservata quasi esclusivamente in cavità basali (GOUIX *et al.*, 2015, 2019) su suolo sabbioso, ricco di organismi in decomposizione. Inoltre, appare atipico anche il fatto che *L. violaceus* e *O. cristinae* coabitassero nella stessa cavità nel sito studiato, dato che osservazioni del congenerico *O. eremita* (Scopoli, 1763), suggeriscono che i due coleotteri non condividano gli stessi micro-habitat (GOUIX, 2011). Pertanto, i futuri sforzi di indagine per *L. violaceus* dovrebbero considerare la possibilità della sua presenza anche in cavità arboree più alte di quelle con cui è stato tradizionalmente associato fino ad ora.

In questo studio abbiamo inoltre documentato la presenza di altre tredici specie di coleotteri saproxilici ritenute come «near threatened» (quasi minacciata), «vulnerable» (vulnerabile), «endangered» (in pericolo) e «critically endangered» (in pericolo critico) nelle liste rosse italiane o europee dei coleotteri saproxilici. Otto di queste specie sono state trovate insieme con *L. violaceus* all'interno della stessa cavità (Tab. 1). Inoltre, la presenza di numerose altre specie di coleotteri con status di conservazione simile e ritrovati nelle immediate vicinanze dimostra che questo sito non solo è di eccezionale valore conservazionistico per la fauna a coleotteri a livello europeo (e probabilmente a livello internazionale per la presenza di endemismi siciliani), ma conferma anche *L. violaceus* come specie indicatrice di diversità saproxilica locale.

Poiché, come già evidenziato nell'introduzione, il *L. violaceus* è incluso in una serie di Liste Rosse, riteniamo importante che lo stato di conservazione della specie venga rivisto nell'ottica di un futuro inserimento nelle Liste Rosse Italiane, e soprattutto nella «Red List of Italian Saproxyllic Beetles» (CARPANETO *et al.*, 2015). Ciò nonostante, prima che tale azione venga intrapresa, sarebbe rilevante intraprendere indagini mirate allo studio di questa specie in aree potenzialmente idonee in tutta Italia, comprese altre parti della Sicilia. In effetti, il ritrovamento di *L. violaceus* in Sicilia pone la questione relativa alla presenza della specie nelle regioni continentali e peninsulari del paese. Speriamo che questa nuova segnalazione incoraggi futuri sforzi di indagine nella ricerca dell'elateride violetto in Italia e altrove.

Ringraziamenti — Il lavoro sul campo per questo progetto è stato intrapreso in collaborazione con Bruno Massa (Università degli Studi di Palermo) (autorizzazione del Parco Regionale delle Madonie, prot. 3258/92), che ringraziamo. Siamo grati a Christina Lehmann-Graber (Muséum d'Histoire Naturelle de la Ville de Genève, Svizzera) per la fotografia di *L. violaceus* usata nella Fig. 5, e al nostro amico Michele Rossini (Università degli Studi di Padova) per la correzione della versione italiana del testo. Ringraziamo anche Nicolas Gouix (Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie, Francia) per la gentile concessione di aggiornare la mappa di distribuzione riprodotta in Fig. 6, e un revisore anonimo per la sua critica molto costruttiva.

Tabella 1

Coleotteri raccolti nella nuova località per *Limoniscus violaceus* in Italia, alle pendici del Pizzo Sant'Angelo, comune di Cefalù (Palermo) l'11 maggio 2022. Sono indicate specie osservate con *L. violaceus* nella stessa cavità arborea. Per le specie incluse nelle Liste Rosse Italiane ed Europee dei Coleotteri Saproxilici (CARPANETO *et al.*, 2015; CALIX *et al.*, 2018) è indicato lo stato di conservazione. DD: carente di dati; LC: minore preoccupazione; NT: quasi minacciata; VU: vulnerabile; EN: in pericolo; CR: in pericolo critico. / *Coleoptera collected in the new locality for Limoniscus violaceus in Italy, on the slopes of Pizzo Sant'Angelo, municipality of Cefalù (Palermo) on 11 May 2022. Species observed in the company of L. violaceus, in the same Quercus pubescens hollow are indicated. The Red List conservation status is indicated for species included in the Italian and European Red Lists of Saproxylic Beetles (CARPANETO et al., 2015; CALIX et al., 2018). DD: data deficient; LC: least concern; NT: near threatened; VU: vulnerable; EN: endangered; CR: critically endangered.*

Famiglia	Specie	Stato Lista Rossa Italia	Stato Lista Rossa Europa	Appunti
Bostrichidae	<i>Bostrichus capucinus</i>	LC	LC	
Buprestidae	<i>Anthaxia spinolae</i>	LC		
Buprestidae	<i>Anthaxia suzannae</i>	LC		
Carabidae	<i>Laemostenus barbarus</i>			con <i>L. violaceus</i>
Cerambycidae	<i>Brachypteroma ottomanum</i>	LC	LC	
Cerambycidae	<i>Deilus fugax</i>	LC	LC	
Cerambycidae	<i>Phymatodes testaceus</i>	LC	LC	
Cerambycidae	<i>Poecilium alni</i>	LC	LC	
Cerambycidae	<i>Prinobius myardi</i>	NT	LC	
Cleridae	<i>Denops albofasciatus</i>	NT		
Cleridae	<i>Opilo domesticus</i>	LC		
Dermestidae	<i>Globicornis variegata</i>	LC		
Elateridae	<i>Ampedus cardinalis</i>	LC	NT	con <i>L. violaceus</i>
Elateridae	<i>Cardiophorus albofasciatus</i>	CR		
Elateridae	<i>Cardiophorus collaris</i>			con <i>L. violaceus</i>
Elateridae	<i>Ischnodes sanguinicollis</i>	VU	VU	con <i>L. violaceus</i>
Elateridae	<i>Limoniscus violaceus</i>		EN	
Elateridae	<i>Megapenthes lugens</i>	VU	NT	
Elateridae	<i>Procrærus tibialis</i>	EN	LC	con <i>L. violaceus</i>
Elateridae	<i>Reitterelater dubius</i>	CR	DD	con <i>L. violaceus</i>
Eucnemidae	<i>Eucnemis capucina</i>	NT	LC	con <i>L. violaceus</i>
Scarabaeidae	<i>Osmoderma cristinae</i>	EN	EN	con <i>L. violaceus</i>
Scarabaeidae	<i>Valgus hemipterus</i>	LC	LC	
Tenebrionidae	<i>Helops rossii</i>			con <i>L. violaceus</i>
Tenebrionidae	<i>Isomira ferruginea</i>			con <i>L. violaceus</i>
Tenebrionidae	<i>Neatus noctivagus</i>	VU		con <i>L. violaceus</i>
Tenebrionidae	<i>Probatiscus anthrax</i>	DD		
Tenebrionidae	<i>Uloma culinaris</i>	LC		con <i>L. violaceus</i>
Tetatomidae	<i>Eustrophus dermestoides</i>	NT		con <i>L. violaceus</i>

BIBLIOGRAFIA

- BLAS M., 2011. *Limoniscus violaceus* (P.W.J. Müller, 1821). Pp. 246–250 in: Verdú J.R., Numa C. & Galante E. (eds), Atlas y Libro Rojo de los Invertebrados amenazados de España (Especies Vulnerables). Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, Ministerio de Medio Ambiente, Medio rural y Marino, Madrid.
- CÁLIX M., ALEXANDER K.N.A., NIETO A., DODELIN B., SOLDATI F., TELNOV D., VAZQUEZ-ALBALATE X., ALEKSANDROWICZ O., AUDISIO P., ISTRATE P., JANSSON N., LEGAKIS A., LIBERTO A., MAKRIS C., MERKL O., MUGERWA PETERSSON R., SCHLAGHAMERSKY J., BOLOGNA M.A., BRUSTEL H., BUSE J., NOVÁK V. & PURCHART L., 2018. European Red List of Saproxyllic Beetles. IUCN, Brussels, 21 pp. (<https://portals.iucn.org/library/node/47296>)
- CARPANETO G.M., BAVIERA C., BISCACCANTI A.B., BRANDMAYR P., MAZZEI A., MASON F., BATTISTONI A., TEOFILI C., RONDINI C., FATTORINI S. & AUDISIO P., 2015. A Red List of Italian Saproxyllic Beetles: taxonomic overview, ecological features and conservation issues (Coleoptera). *Fragm. Entomol.*, 47: 53–126.
- CATE P.C., 2007. Family Elateridae. Pp. 89–209 in: Löbl I. & Smetana A. (eds), Catalogue of Palaearctic Coleoptera, vol. 4. Elateroidea–Derontoidea–Bostrichoidea–Limexyloidea–Cleroidea–Cucujoidea. *Apollo Books*, Stenstrup, 935 pp.
- CHITTARO Y. & SANCHEZ A., 2018. *Limoniscus violaceus* (P. W. J. Müller, 1821), *Anitys rubens* (J. J. Hoffmann, 1803) et *Philothermus evanescens* (Reitter, 1876), trois Coléoptères «reliques de forêts primaires» nouveaux pour la Suisse. *Entom. Helv.*, 11: 9–15.
- CUTTELOD A., GARCÍA N., ABDUL MALAK D., TEMPLE H. & KATARIYA V., 2008. The Mediterranean: a biodiversity hotspot under threat. In: Vié J.-C., Hilton-Taylor C. & Stuart S.N. (eds), The 2008 Review of The IUCN Red List of Threatened Species. IUCN, Gland.
- DAL CORTIVO M., SOMMACAL M. & GATTI E., 2021. Chiave dicotomica alle famiglie dei Coleotteri della fauna d'Italia. *Raggr. Carabinieri Biodiversità, Belluno, Ed. DBS*, Seren del Grappa, 274 pp.
- DODELIN B. & CALMONT B., 2021. Liste Rouge des coléoptères saproxyllyques de la région Auvergne-Rhône-Alpes. *DREAL Auvergne-Rhône-Alpes*, Lyon, 79 pp.
- ECKELT A., MÜLLER J., BENSE U., BRUSTEL H., BUSSLER H., CHITTARO Y., CIZEK L., FREI A., HOLZER E., KADEJ M., KAHLER M., KÖHLER F., MÖLLER G., MÜHLE H., SANCHEZ A., SCHAFFRATH U., SCHMIDL J., SMOLIS A., SZALLIES A., NÉMETH T., WURST C., THORN S., CHRISTENSEN R.H.B. & SEIBOLD S., 2018. “Primeval forest relict beetles” of Central Europe: a set of 168 umbrella species for the protection of primeval forest remnants. *J. Insect Conserv.*, 22: 15–28.
- ELLEGAARD S. & BACH E., 2020. EAZA Best Practice Guidelines for the noble chafer (*Gnorimus nobilis*) – First edition. *Eur. Ass. Zoos & Aquariums*, Amsterdam, 46 pp.
- EUROPEAN COUNCIL, 2007. Annex II: animal and plant species of community interest whose conservation requires the designation of special areas of conservation. *European Council (EU Habitats Directive Annex II)*. (http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm).
- GOUX N., 2011. Gestion forestière et biodiversité, les enjeux de conservation d’une espèce parapluie: *Limoniscus violaceus* (Coleoptera). Ph.D. thesis. *Ecole Doctorale de la Diversité du Vivant, Université Pierre et Marie Curie*, Paris, 258 pp.
- GOUX N. & BRUSTEL H., 2011. Emergence trap, a new method to survey *Limoniscus violaceus* (Coleoptera: Elateridae) from hollow trees. *Biodivers. Conserv.*, 21: 421–436.
- GOUX N., MERTLIK A., JARZABEK-MÜLLER A., NÉMETH T. & BRUSTEL H., 2012. Known status of the endangered western Palaearctic violet click beetle (*Limoniscus violaceus*) (Coleoptera). *J. Nat. Hist.*, 46: 769–802.
- GOUX N., SEBEK P., VALLADARES L., BRUSTEL H. & BRIN, A., 2015. Habitat requirements of the vio-

- let click beetle (*Limoniscus violaceus*), an endangered umbrella species of basal hollow trees. *Insect Conserv. Divers.*, 8: 418–427.
- MARTIN O., 1989. Smaeldere (Coleoptera, Elateridae) fra grammel lovskov I Danmark. *Entomologiske Meddelelser*, 57: 1–107.
- MÉNDEZ M., DODELIN J., PETRAKIS P., SCHLAGHAMERSKY J. & NARDI G., 2010. *Limoniscus violaceus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2010: e.T157572A5098447 (<https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2010-1.RLTS.T157572A5098447.en>).
- NIETO A. & ALEXANDER K.N.A., 2010. European Red List of Saproxyllic Beetles. *Publ. Off. Eur. Union*, Luxembourg, 45 pp.
- PAWLOWSKI J., KUBISZ D. & MAZUR M., 2002. Coleoptera. Pp. 88–110 in : Glowacinski Z. (ed.), Red list of threatened animals in Poland. *Polish Acad. Sc., Inst. Nature Conserv.*, Krakow.
- PLATIA G., 1994. Fauna d'Italia. Volume 33. Coleoptera Elateridae. *Ed. Calderini*, Bologna, XIV + 429 pp.
- PULVIRENTI E. & PLATIA G., 2022. The new Checklist of the Italian Fauna: Elateridae, not Cebrioninae, Drilinae and Lissominae. *Biogeographia*, 37 (2), <http://dx.doi.org/10.21426/B637256219>
- SÁNCHEZ A. & RECALDE I., 2012. *Limoniscus violaceus*. In: AA.VV., Bases ecológicas preliminares para la conservación de las especies de interés comunitario en España: Invertebrados. *Minist. Agricult., Aliment. Medio Amb.*, Madrid, 51 pp.
- SCHMIDL J., WURST C. & BUSSLER H., 2021. Rote Liste und Gesamtartenliste der „Diversicornia“ (Coleoptera) Deutschlands. In: Ries M., Balzer S., Gruttke H., Haupt H., Hofbauer N., Ludwig G. & Matzke-Hajek G. (eds), Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, Band 5: Wirbellose Tiere (Teil 3). Landwirtschaftsverlag, Münster. *Naturschutz und Biologische Vielfalt* 70: 99–124.
- SHIRT D.B. (ed.), 1987. British Red Data Books, 2. Insects. *Nat. Conserv. Council*, Peterborough, 402 pp.
- WARREN M.S. & KEY R.S., 1991. Woodlands: past, present and potential for insects. Pp. 155–211 in: Collins N.M. & Thomas J.A. (eds), The conservation of insects and their habitats. *Academic Press*, London.

Indirizzo degli autori — C.P.D.T. GILLETT, Finnish Museum of Natural History (LUOMUS), University of Helsinki, Pohjoinen Rautatiekatu, 13 – 00014 Helsinki (Finlandia); e-mail: conrad.gillett@helsinki.fi; M. BLANC, Muséum d'histoire naturelle de la Ville de Genève (MHNG), route de Malagnou, 1 – 1208 Genève (Svizzera); e-mail: mickael.blanc@ville-ge.ch.